

MADANIY ANANALAR ASOSIDA O`SMIRLARNI TARBIYALASHDA OTA-ONANING VAZIFALARI

Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi

Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503742>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-onaning tarbiyadagi o`rni va vazifalari, tarixiy an`analarning ahamiyati va ijtimoiy pedagogik shart-sharoitlari ko`rib chiqiladi. O`smirlik davri, shaxsning rivojlanishi va ijtimoiy hayotga kirishi nuqtai nazaridan juda muhim bir bosqichdir. Maqola orqali tarbiyaviy jarayonlarda madaniy meros, an`anaviy qadriyatlar va etnik madaniyatlarning ta`siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy ta`lim tizimida ushbu an`analarni qanday qilib samarali integratsiya qilish mumkinligi, o`smirlarni madaniy identifikatsiyalash, ijtimoiy ko`nikmalarni rivojlantirishdagi roli va ularni hayotga tatbiq etish yo`llari yoritiladi.

Kalit so`zlar: an`analar, madaniyat, o`smirlik, shaxs, pedagogik shart-sharoitlar, ijtimoiy omillar.

Abstract. This article examines the role and tasks of parents in upbringing, the importance of historical traditions and social pedagogical conditions. Adolescence is a very important stage in terms of personality development and entry into social life. The article analyzes the influence of cultural heritage, traditional values and ethnic cultures on educational processes. It also highlights how these traditions can be effectively integrated into the modern education system, their role in the development of cultural identification, social skills of adolescents and ways to implement them in life.

Keywords: traditions, culture, adolescence, personality, pedagogical conditions, social factors.

Kirish. O`smirlik davri – har bir inson hayotidagi muhim davrdir. Ushbu muhim bosqichda shaxsiy rivojlanish va ijtimoiylashuv jarayonlari yuz berib, o`smirlarni tarbiyalashda madaniyat tarixiy an`analarning o`rni beqiyosdir. Madaniy-tarixiy tarbiya – bu shaxsni o`z xalqi va jahon xalqlari madaniyati, tarixi, an`analari va qadriyatlar bilan tanishtirish, unda vatanparvarlik, milliy o`zlikni anglash, o`z madaniy merosiga hurmat va boshqa madaniyatlar bilan muloqotga tayyorlik tuyg`ularini shakllantirishga qaratilgan jarayon. Inson tafakkurining o`sishi, bilim doirasining kengayishi, olam va voqealar haqidagi tasavvurlarining oshishi, insonning tinmay mutolaa qilishiga, o`z ustida tinmay izlanishiga bog`liq.

Kitobxonlik madaniyatini yoshlikdan shakllantirib borish lozim. Kitobning inson hayotidagi o`rni beqiyosdir. Yoshlikdan bolada kitobga mehr tuyg`usini uyg`otish, bolaning ma`naviy oziqlanishiga, kamol topishiga yordam beradi. Ma`naviy barkamol, sog`lom fikrli bolani kamol toptirishda boshlang`ich ta`limning o`rni kattadir. Bolada tarixiy an`analarga mehr uyg`otish, avvalo, oiladan boshlanadi. Ota-ona kitob mutolaa qilsa, farzandda ham asta-sekin kitob mutolaa qilish ko`nikmalari shakllanadi. Bolaga yoshlikdan qiziqarli ertaklar, hikoyalarni mutolaa qilib berish kerak. Maktabga endigina qadam qo`ygan bola kitobning qanchalik qimmatbaho boylik ekanligini anglab yetishi zarur.

Asosiy qism. O`smirlarda madaniy ananalarni shakllantirishda o`qish darslari alohida o`rin tutadi. Bizning rivojlanib borayotgan mamlakatimizda ham kitobxonlikka katta e`tibor qaratilgan. Kitob, avvalo, hayotiy maktab, ma`naviyat manbaidir. U yoshlarni hayot bilan tanishtiradi, hayotni

sevish, yashash mohiyatini anglash hislarini tarbiyalaydi. Kitob o‘qish orqali bolalarning badiiy idroki, mustaqil fikrlash qobiliyati, mutolaa madaniyati, Vatan taqdiri uchun javobgarlik tuyg‘usi tarbiyalanadi. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan mazkur masalalarga davlat siyosati darajasida qaralib, samarali ishlar y o‘lga qo‘yildi. Jumladan, 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi [1] asosida barcha soha va tarmoqlarda amalga oshirilayotgan ulkan o‘zgarishlar, avvalo, xalqning ijtimoiy turmushini yaxshilashga, ma‘naviy-ma‘rifiy tafakkurini yuksaltirishga, barchaga birdek go‘zal va farovon hayotiy muhit yaratishga erishishga qaratildi. “Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da‘vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan” [2], – deya ta’kidladi Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev.

O‘quv jarayonida o‘qituvchi ta’lim berish bilan birga ma‘naviy-axloqiy tarbiya ham beradi. O‘quvchilarni ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash masalasi davlatimizning ta’lim sohasini isloh qilish bo‘yicha asosiy hujjatlarida, – deb belgilab qo‘yilgan. Har qanday ta’lim muassasasida tarbiyaviy jarayon bevosita o‘qituvchi tomonidan tashkil qilinadi va olib boriladi. Yangicha ijtimoiy sharoitda ta’lim-tarbiyadan ko‘zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o‘quvchilarning dars va darsdan tashqari xilma-xil tarbiyaviy faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e’tiqodli, vatanparvar, mehnaesevar, barkamol inson qilib o‘stirish va kasbga yo‘naltirish o‘qituvchi zimmasiga yuklatilganligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, pedagoglar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma‘naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishda xalqimizning boy madaniy merosidan foydalanishi, avvalo, buyuk allomalarimizning ma‘naviyat, axloq, tarbiya tushunchalariga bergan ta’riflariga alohida to‘xtalib o‘tishi maqsadga muvofiqdir.

Prezidentning 2017-yil 12-yanvardagi F-4789-sonli “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi Farmoyishi [3] bu borada keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirishga zamin yaratdi. 2017-yil 13-sentyabrda “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risidagi” PQ-3271-sonli qarorning qabul qilinishi va uning doirasida belgilangan vazifalar ham yurtimizda kitob mahsulotlarini chop etish, aholining kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish borasida katta o‘zgarishlarga zamin yaratdi.

Mamlakatimiz bo‘ylab “Yosh kitobxon”, “Eng faol kitobxon guruh”, “Eng kitobxon oila” tanlovlarining tashkil qilinishi va g‘olib kitobxonlar turli darajadagi qimmatbaho sovg‘alar bilan taqdirlanishi, yirik nashriyotlar tomonidan o‘zbek xalqi va jahon adabiyotining durdona asarlari qayta tahrirlanib, yanada sifatli nashr etilishi, ijtimoiy-ma‘naviy ko‘makka muhtoj fuqaro va oilalarga badiiy-estetik salmoqdor kitoblar, badiiy adabiyotlarning tuhfa qilinishi ushbu qonunlarda belgilangan vazifalar ijrosi bo‘lishi bilan bir qatorda aholi, xususan, yosh avlodning mutolaa madaniyatini kamol toptirishga, ma‘naviy-ma‘rifiy tafakkurini yuksaltirishga keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Madaniyat, xalqning milliy merosi, urf-odatlar, qadriyatlar va dinamiği bilan bog‘liqdir. Tarbiya esa, o‘smirlarni hayotiy ko‘nikmalarga, axloqiy qadriyatlarga va madaniyatga asoslangan bilimlarga o‘rgatish jarayonidir. Madaniy tarbiya, shaxsning

umuminsoniy qadriyatlar, me'yorlar va urf-odatlar bilan bog'langan rivojlanishiga xizmat qiladi. O'smirlarni tarbiyalashda madaniyatni hisobga olish, ularga tarixiy an'analarni, urf-odatlarini va qadriyatlarni o'rgatish orqali, yashovchi jamiyatning rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi. Madaniyat orqali o'smirlar o'zligini anglash, identifikatsiya qilish va jamiyatda o'z o'rnini topish imkoniyatini ko'radilar.

Tarixiy an'analar – bir xalqning uzoq tarix davomida shakllangan madaniyati, urf-odatlarini, an'analarini va qadriyatlaridir. Ushbu an'analar, xalqning tarbiyasi, ruhiyati va normativ asoslarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Tarixiy an'analar o'smirlar uchun muhim motivatsiya manbai bo'lib, ularga o'z tarixini va milliylik tuyg'usini anglashga yordam beradi. O'sib kelayotgan avlodlarga tarixiy an'analarni o'rgatish, ularni milliy onglik va avlodlar orasidagi bog'lanishni kuchaytiradi.

Xulosa. An'analar orqali o'smerlar jamiyatni tushunishga, ikki jinsli madaniyatlar o'rtasida muvozanat saqlashga va global muloqotda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ijtimoiy pedagogika, tarbiyaning ijtimoiy muhitda, milliy va madaniy kontekstda amalga oshirilishini o'rganadi. Tarbiyani ijtimoiy pedagogik asoslarda tashkil etish, o'smirlarning ruhiy, axloqiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Ijtimoiy muhitdagi o'zaro aloqalar, oilaviy tarbiya va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik kabi omillar tarbiyani yanada samarali qiladi. Ijtimoiy pedagogik asoslar, o'smirlar o'rtasida o'zaro hurmat, samimiylik va muloqot orqali ijtimoiy muhitni yaxshilashga, shuningdek, o'zaro tushunishni kuchaytirishga yordam beradi. O'smirlarni tarbiyalashda ijtimoiy rol o'ynovchi faoliyatlar, mahalla va jamoat ishlarida ishtirok etish, o'quvchi va o'qituvchilar o'rtasida muvofiqlikni o'rnatishda katta ahamiyatga ega. Madaniyat va tarixiy an'analar o'smirlarni tarbiyalash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy pedagogik asoslar bu jarayonda samaradorlikni yanada oshiradi. O'smirlar o'z tarixini, madaniyatini va an'alarini anglab yetganda, ular nafaqat o'z shaxsiyati, balki jamiyatning rivojlanishida ham samarali

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi” farmoni.
2. <https://standart.uz/ru/news/view?id=963>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi F-4789-sonli “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida”gi Farmoyishi.
4. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Noshir, 2009.
5. Ernazarov G'. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Ilm ziyo, 2013.